

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ФАШИЗМ ИТАЛИИ, НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ ГЕРМАНИИ: ИСТОКИ, СХОДСТВО, ОТЛИЧИЯ

**Бадалова Елена Валерьевна¹, Ершов Богдан Анатольевич²,
Тонких Владимир Алексеевич³**

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный университет, Московский проспект 88, Воронеж, Россия, E-mail: mail@kardas.vrn.ru

²Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

³Доктор исторических наук, профессор, Воронежский государственный университет, Московский проспект 88, Воронеж, Россия, E-mail: vladiton@bk.ru

Аннотация

В статье раскрывается сущность, истоки, сходство и отличия итальянского фашизма и германского национал-социализма в условиях функционирования наиболее реакционных идеологий современности в ряде стран Запада. В идеологическом плане фашизм представлял собой совокупность реакционных социально-философских и политических доктрин, объединенных на основе крайнего национализма, шовинизма, расизма, антикоммунизма и антисемитизма. Фашизм не представлял собой какой-либо целостной научной доктрины, обращался к низменным, нередко инстинктивным проявлениям масс, отличался крайней воинственностью и агрессивностью.

Ключевые слова: фашизм, идеология, история, солдат, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

80-летие Победы Советского Союза над гитлеровской Германией и ее сателлитами в Великой Отечественной войне показало необходимость вновь обратиться к трагическим страницам мировой истории, в том числе к исследованию причин возникновения в Европе крайне реакционных идеологий и политических режимов, развязавших самую кровавую войну в истории человечества. Почему страны с богатой историко-культурной традицией – Германия и Италия, стали источником крайней реакции и развязывания войны в Европе, унесшей миллионы человеческих жизней. Обратимся к истории этих стран после окончания Первой мировой войны.

С конца 1920 года итальянское рабочее движение потерпело поражение, что открывало дорогу радикальным политическим силам. В ноябре 1921 года в Риме на съезде фашистских союзов была образована «Национальная фашистская партия», начавшая борьбу за власть.

27 октября 1922 года лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини во главе 25 тысяч чернорубашечников (форма итальянских фашистов) организовал «поход на Рим». Муссолини заручился поддержкой крупных промышленников, королевской семьи, главы Римской католической церкви папы Пия XI. 30 октября вооруженные отряды фашистов, не встретив сопротивления, вошли в Рим. Король Виктор Эммануил III предложил Муссолини пост главы правительства. Это означало бескровный государственный переворот и приход к власти в Италии фашистов.

Термин «фашизм» происходит от итальянского *fascio* (пучок, объединение, связка) и означает радикальное идейно-политическое течение, отражающее интересы наиболее реакционной части общества, политическую диктатуру, для которой характерны шовинизм, расизм, максимальное вмешательство государства в экономику, тотальный контроль за общественной и личной жизнью граждан, сращивание партийного и государственного аппарата и образование парто-государства, применение насилия как универсального средства решения общественных задач, идея расового превосходства над другими народами и др.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В основу фашистской идеологии были положены расистские идеи Ж.А. де Гобино, Ж.В. де Лапужа, философские доктрины Ф. Ницше и О. Шпенглера, антисемитизм, пангерманизм и др. Ведущим звеном в теории фашизма стала расистская теория французского социолога Жозефа Артюра де Гобино (1816-1882), издавшего труд «О неравенстве человеческих рас» (1853-1855). В своем труде он обосновывал идею неравенства человеческих народов в связи с расовыми различиями. Белая раса, особенно ее германская разновидность, по его мнению, в наибольшей степени способна к историческому и культурному развитию.

Жорж Ваше де Лапуж (1854-1936) – один из идеологов расизма и теории социал-дарвинизма предлагал деление народов на нордическую (арийскую, длинноголовую) и короткоголовую расы. По Лапужу, развитие истории и цивилизации связано с решающей ролью арийской расы. Идеи Гобино и Лапужа были положены в основу расовой теории фашизма.

Философской основой фашизма стала философия немецкого философа второй половины XIX века Фридриха Ницше (1844-1900). Его философская теория исходила из неравенства людей как основы человеческого бытия. Народные массы оценивались им как стадо, рабы, «недочеловеки», а сильная личность, «сверхчеловек» существовал вне всяких моральных норм, был призван управлять массами, обладал «волей к власти». Ницше считал войну универсальным средством истории, а жизнь – следствием войны. Философские идеи Ницше активно использовались идеологами фашизма, особенно идея о «сверхчеловеке», которому все дозволено.

Одним из идеологов фашизма был известный немецкий философ Освальд Шпенглер (1880-1936). В своей работе «Закат Европы» (1920-1922) он выдвигал идею исторической миссии Германии, верил в способность сильной власти объединить цивилизацию на основе развития техники и мощной организации, что совпадало с представлениями лидеров германского фашизма первой половины 1930-х годов.

Ведущей идеей фашистской идеологии стала националистическая идея, получившая в германском национал-социализме крайне выраженную расистскую форму. Национал-социализм стремился доказать превосходство арийской расы над всеми другими народами и соединить концепцию «народного государства» с этой идеей, создав на этой основе национал-социализм как разновидность идеологии фашизма.

Идеи национал-социализма были изложены А. Гитлером в его книге «Майн Кампф» (1922-1926) задолго до прихода к власти. Будущий фюрер выдвигал право немцев на обширное «жизненное пространство», которое должно быть завоевано. В изображении нацистского вождя война представляла собой естественное состояние для фундаментального развития народа.

Одним из идеологов, в чьем творчестве прослеживались явные черты фашизма, был итальянский писатель и политический деятель Габриеле Д'Аннунцио (1863-1938). В своих трудах он изображал народ как дикую, склонную к разрушению толпу, отстаивал идею о неполноценности «маленького человека». Главным героем его сочинений стал «сверхчеловек», «сильная личность». Д'Аннунцио с расистских позиций защищал развязанную Муссолини агрессию в Эфиопии.

Видную роль в формировании идеологии фашизма сыграли также итальянский философ Джованни Джентиле (1875-1944), германский теоретик нацизма Альфред Розенберг (1893-1946), сподвижник Гитлера Йозеф Геббельс (1897-1945) и др.

Таким образом, в идеологическом плане фашизм представлял собой совокупность реакционных социально-философских и политических доктрин, объединенных на основе крайнего национализма, шовинизма, расизма, антикоммунизма и антисемитизма. Фашизм не представлял собой какой-либо целостной научной доктрины, обращался к низменным, нередко инстинктивным проявлениям масс, отличался крайней воинственностью и агрессивностью.

Между итальянским фашизмом и германским национал-социализмом много общего – крайний шовинизм, тоталитарное устройство общества, вождизм, наличие однопартийной системы, карательных органов, подавляющих всякое инакомыслие, отсутствие плюрализма взглядов.

Однако ставить знак равенства между фашизмом и нацизмом нельзя. Во-первых, главной целью германского национал-социализма являлось строительство «чистого государства» под руководством представителей арийской расы. В Германии государство было призвано выполнять роль института в переходный период, а позже заменялось общественными институтами. Итальянский фашизм абсолютизировал государство – «ничего вне государства».

Во-вторых, основой идеологии национал-социализма являлся расовый вопрос. В Италии идеологи фашизма использовали вместо понятия «раса» понятие «нация». При этом в итальянском обществе отсутствовал антисемитизм, евреи занимали посты в банковском секторе, в сфере образования, в других сферах экономики и культуры. Более того, немало евреев состояли в итальянской фашистской партии. Фашизм исходил из представления о том, что в мире не осталось чистых рас. Только со второй половины 1930-х годов Муссолини в угоду Гитлеру и в связи с завоеваниями в Африке стал говорить о превосходстве белых над африканцами.

Национал-социализм можно рассматривать как одну из разновидностей фашизма. В обиходе оба слова стали синонимами. Поэтому режимы Франко в Испании, Салазара в Португалии именовались фашистскими в широком смысле данного понятия.

Почему именно Германия – страна высокой европейской культуры и исторических традиций стала той страной, где фашистская идеология получила наиболее полное и всестороннее воплощение во всех сферах жизни общества. Фашизм распространился среди всех социальных слоев населения, стал господствующей политической и военной идеологией в период 1933-1945 годов?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к истории. Германия больше всех стран потеряла в результате поражения в Первой мировой войне. Великая некогда держава по итогам Версальского договора превратилась во второстепенную страну с множеством социально-политических и экономических проблем. В германском обществе зрело недовольство положением своей страны, росло неприятие итогов войны. В результате все слои общества испытывали дискомфорт и стремились как можно скорее выйти из создавшегося состояния. Германское общество жаждало реванша и поддерживало тех политиков, которые обещали решить задачи возрождения Германии как великой державы, укрепления государства и армии.

Среди факторов, приведших Гитлера к власти, выделим тактику НСДАП, выдвигавшую простые, понятные обывателю лозунги. Нацизм использовал идею харизматического лидера (фюрера), способного в кратчайшие сроки решить все проблемы германского народа – возродить страну, ее вооруженные силы, победить безработицу, инфляцию, обеспечить высокий уровень жизни и занятости. Гитлер предлагал всем понятный тезис о превосходстве арийской расы над остальными народами. Гитлер имел патологическую, маниакальную жажду власти, власть для него была высшей и единственной ценностью, ради власти он шел на любые преступления.

Лидеры национал-социализма умело эксплуатировали противоречия германского общества после поражения в Первой мировой войне. Еще в 1920 году на политической сцене Германии появилась первая радикальная партия фашистского толка – Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП). Эту партию возглавил А. Гитлер. Среди первоочередных задач партия выдвигала задачу формирования политического лидера-мессии, способного возродить германскую нацию. Гитлер как никто другой подходил для решения данной задачи.

НСДАП стала олицетворять собой политическую силу, способную возродить Германию. Древний мифический символ Солнца – свастика, стал эмблемой партии. Идеи национал-социализма привлекали различные слои германского общества, в первую очередь молодежь. Новые партийные ритуалы повторяли средневековые театрализованные представления (факельные шествия, публичное сожжение книг и др.). Создавались военизированные отряды НСДАП-штурмовиков (СА) под командованием капитана Эрнста Рема. Этими средствами закреплялся политический имидж новой партии.

Вторая половина 1920-х годов оказалась благоприятной для эволюции идеологии нацизма и НСДАП. При помощи Англии и США возрождались германская военная промышленность, укреплялась немецкая армия, рос международный авторитет Германии. К тому же в Европе появилось первое фашистское государство – Италия, где к власти пришло правительство Муссолини. Фашизм в Италии не встретил критики со стороны ведущих держав Запада, что придавало уверенность в борьбе за власть германскому нацизму.

Благоприятно для эволюции нацизма во второй половине 1920-х годов складывалась и внутривнутриполитическая обстановка в германском обществе. На президентских выборах 1925 года победу одержал реакционный политик фельдмаршал Гинденбург, которому в это время исполнилось 78 лет. В предвыборной борьбе он активно использовал шовинистические лозунги, популярные в обществе. В период Первой мировой войны Гинденбург считался национальным героем, пользовался высоким авторитетом.

Важным этапом трагедии Второй мировой войны стал приход к власти Адольфа Гитлера и НСДАП. Мировой экономический кризис 1929-1933 годов имел тяжелые последствия для Германии. Резко ухудшилось социально-экономическое положение трудящихся, что вывело на ведущие позиции в обществе радикальные политические партии, предлагавшие простые решения сложных проблем. Этими обстоятельствами умело воспользовалась НСДАП. Если на выборах 14 сентября 1930 года эта партия получила 18,3% голосов, то 5 марта 1933 года – 43,9% [1].

К началу 1930-х годов НСДАП превратилась в ведущую политическую силу страны. Оформилась идеология национал-социализма, произошло организационное оформление структур партии – были созданы штурмовые отряды СА, личная гвардия фюрера СС, партийный суд, политические отделы подчиненных НСДАП общественных организаций (женских, молодежных, спортивных и др.), система партийной пропаганды, основанная на демагогии и лжи. В своей борьбе за влияние на общество НСДАП использовала все возможные средства – нарушение единства слова и дела, абсолютизация насилия, агрессия, пропаганда войны. НСДАП пользовалась постоянной поддержкой со стороны крупного германского финансово-промышленного капитала. Именно крупный капитал привел Гитлера и его партию к власти. Среди крупных монополистических объединений, сотрудничавших с фашизмом, можно назвать «И.Г. Фарбениндусти», «Стальной трест», предприятия Сименса, Круппа, ряд ведущих банков. Они способствовали укреплению финансовой базы НСДАП. После прихода к власти Гитлера германские монополии получили выгодные военные заказы и значительно увеличили свои прибыли.

Германские монополии фактически привели Гитлера и его партию к власти. 19 ноября 1932 года президенту Гинденбургу было передано письмо с требованием назначить Гитлера рейхсканцлером. Письмо подписали 17 банкиров, промышленников и землевладельцев Германии. В условиях нарастания политического кризиса президент Гинденбург 30 января 1933 года назначил Гитлера рейхсканцлером. К власти в Германии пришли национал-социалисты.

Фашистский режим приступил к консолидации германского общества на началах нацизма, к физической ликвидации политической оппозиции. 27 февраля 1933 года нацисты осуществили крупную провокацию – поджог рейхстага и обвинили в этом преступлении коммунистов. Был организован судебный процесс над Компартией, закончившийся провалом. 3 марта был арестован лидер германских коммунистов Эрнст Тельман.

НСДАП необходимо было показать поддержку партии населением посредством победы на выборах в рейхстаг. Выборы в рейхстаг были назначены на 5 марта 1933 года. Гитлеровцы получили на парламентских выборах 43,9% и не могли создать однопартийное правительство. Они пошли на временный союз с консервативной Немецкой национальной народной партией (НННП). 24 марта 1933 года Гитлер провел в рейхстаге закон о чрезвычайных полномочиях правительства, по которому правительство выводилось из-под контроля парламента и получало право принимать законы, не соответствовавшие конституции. На основе этого закона строилась вся дальнейшая законодательная деятельность режима.

2 августа 1934 года после смерти президента Гинденбурга Гитлер сосредоточил в своих руках всю полноту власти – рейхсканцлера, президента, главнокомандующего. Принцип фюрерства распространился на всю Германию. Германия стала тоталитарным государством.

В области внешней политики Германия ориентировалась на принципы трактовки Гитлером роли и назначения Германии в мире. Фюрер исходит из того, что большая часть населения страны жаждала реванша, с восторгом встречала разглагольствования вождя о превосходстве арийской расы и необходимости подчинения других народов, завоеванию «жизненного пространства». Начался процесс активного обольщивания германской нации на почве жестокости, бездуховности, превосходства над другими народами. На улицах германских городов запылали костры из книг, которые были признаны фашистами вредными и подлежали уничтожению.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Истинные цели нацистского государства заключались в захвате территорий чужих государств, в порабощении живших там народов, в освоении природных ресурсов в интересах Германии. Гитлер не скрывал своих целей в отношении СССР, исходил из необходимости завоевания для немцев жизненного пространства, прежде всего, на востоке [2].

Основные принципы нацистской внешней политики вслед за Гитлером разрабатывал А. Розенберг. Он применял термин «пространственной» внешней политики, исходя из «воли немецкого народа» в борьбе за существование, за жизненное пространство. Этим местом объявлялась Восточная Европа, а лозунгом будущего Германии – формирование «нордической Европы». Германская раса представлялась как арийская, то есть «благородная», арийцами называли себя древние персы и индусы, противопоставляя себя покоренным ими народам.

В XXI веке в ряде европейских стран поднимают голову праворадикальные партии, идеология которых по многим признакам близка к фашистской. Демократические страны, миролюбивая общественность должны сплотиться для того, чтобы противостоять укреплению новой «коричневой чумы» современности. Страшная трагедия Второй и последующих войн не должна повториться. Мы можем здесь привести слова Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвёртая - палками и камнями".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алатри П. Происхождение фашизма. М.: Изд-во иностранной литературы, 1961. 462 с.
- Бочаров И.Н. Итало-фашистская дипломатия и мюнхенский сговор. Новая и новейшая история. 1962, Номер 1. С. 72-86.
- Бросчат М. Закат тысячелетнего рейха. М.: Эксмо, 2005. 287 с.
- Гало М. Ночь длинных ножей. Борьба за власть партийных элит Третьего рейха 1932-1934. М.: Центрполиграф, 2007. 303 с.
- Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. 1922-1982: Сибирский хронограф, 2000. 229 с.
- Ерусалимский А.С. Германский империализм: История и современность. М.: Наука, 1964. 664 с.
- Зефилов М. Асы Второй мировой войны: Союзники Люфтваффе: Италия. М.: АСТ, 2003. 576 с.
- Магеровский Д.А. Фашистское государство. М.: Бюро заочного юрид. образования 1-го Московского гос. университета, 1928. 113 с.
- Марабини Ж. Повседневная жизнь Берлина при Гитлере. М.: Молодая гвардия, Палимпсест, 2003. 305 с.
- Михайленко В.И. Фашистская Италия в Версальской системе (1922 -1932). В кн.: Международные отношения на Балканах и Ближнем Востоке. Свердловск: Уральский госуниверситет, 1988. С. 5 - 22.
- Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. Ю.Д.Чупрова. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. 446 с.
- Петерсен И. Германия и Италия в 1939-1945 гг. Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. М.: Весь мир, 1997. С. 87-95.
- Пушкаш А.И. Документы венгерских архивов об оккупации Италией Албании в 1939 году. В кн.: Политический кризис 1939 года и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М.: АН СССР, Институт славяноведения и балканистики, 1989. С. 58-61.
- Руткевич А. М. Хайдеггер и нацизм. Вопросы философии. 1988, Номер 11.
- Севостьянов Г.Н. Москва, Вашингтон и итало-эфиопская война. По новым документам. Новая и новейшая история. 1999, Номер 3. С. 162 - 180.
- Смирнова Н.Д. Политика Италии на Балканах. М.: Наука, 1979. 317 с.

FASCISM IN ITALY, NATIONAL SOCIALISM GERMANY: ORIGINS, SIMILARITIES, DIFFERENCES

**Badalova, Elena Valerievna¹, Ershov, Bogdan Anatolyevich²,
Tonkikh, Vladimir Alekseevich³**

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University,
Moskovsky Prospekt 88, Voronezh, Russia, E-mail: mail@kardas.vrn.ru

²Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

³Doctor of Historical Sciences, Professor, Voronezh State University, Moskovsky Prospekt 88,
Voronezh, Russia, E-mail: vladiton@bk.ru

Abstract

This article explores the essence, origins, similarities, and differences between Italian fascism and German National Socialism, taking into account the prevailing reactionary ideologies of modern times in several Western countries. Ideologically, fascism represented a collection of reactionary socio-philosophical and political doctrines, united by extreme nationalism, chauvinism, racism, anti-communism, and anti-Semitism. Fascism lacked any coherent scientific doctrine; it appealed to the base, often instinctive, impulses of the masses and was characterized by extreme militancy and aggressiveness.

Keywords: fascism, ideology, history, soldier, country.

REFERENCE LIST

Alatri P. Proiskhozhdenie fashizma. M.: Izd-vo inostrannoj literatury, 1961. 462 s.

Bocharov I.N. Italo-fashistskaya diplomatiya i myunhenskij sgovor. Novaya i novejschaya istoriya. 1962, Nomer 1. S. 72-86.

Broschat M. Zakat tsysacheletnego rejha. M.: Eksmo, 2005. 287 s.

Galo M. Noch' dlinnyh nozhej. Bor'ba za vlast' partijnyh elit Tret'ego rejha 1932-1934. M.: Centrpoligraf, 2007. 303 s.

Vipperman V. Evropejskij fashizm v sravnenii. 1922-1982: Sibirskij hronograf, 2000. 229 s.

Erusalimskij A.S. Germanskij imperializm: Istorija i sovremennost'. M.: Nauka, 1964. 664 s.

Zefirov M. Asy Vtoroj mirovoj vojny: Soyuzniki Lyuftvaffe: Italiya. M.: ACT, 2003. 576 s.

Magerovskij D.A. Fashistskoe gosudarstvo. M.: Byuro zaochnogo jurid. obrazovaniya 1-go Moskovskogo gos. universiteta, 1928. 113 s.

Marabini ZH. Povsednevnyaya zhizn' Berlina pri Gitlere. M.: Molodaya gvardiya, Palimpsest, 2003. 305 s.

Mihajlenko V.I. Fashistskaya Italiya v Versal'skoj sisteme (1922 -1932). V kn.: Mezhdunarodnye otnosheniya na Balkanah i Blizhnem Vostoke. Sverdlovsk: Ural'skij gosuniversitet, 1988. S. 5 - 22.

Mosse Dzh. Nacizm i kul'tura. Ideologiya i kul'tura nacional-socializma. YU.D.CHuprova. M.: ZAO Centrpoligraf, 2003. 446 s.

Petersen I. Germaniya i Italiya v 1939-1945 gg. Vtoraya mirovaya vojna. Diskussii. Osnovnye tendencii. Rezul'taty issledovanij. M.: Ves' mir, 1997. S. 87-95.

Pushkash A.I. Dokumenty vengerskih arhivov ob okkupacii Italiej Albanii v 1939 godu. V kn.: Politicheskij krizis 1939 goda i strany Central'noj i YUgo-Vostochnoj Evropy. M.: AN SSSR, Institut slavyanovedeniya i balkanistiki, 1989. S. 58-61.

Rutkevich A. M. Hajdegger i nacizm. Voprosy filosofii. 1988, Nomer 11.

Sevost'yanov G.N. Moskva, Vashington i italo-efiopskaya vojna. Po novym dokumentam. Novaya i novejschaya istoriya. 1999, Nomer 3. S. 162 - 180.

Smirnova N.D. Politika Italii na Balkanah. M.: Nauka, 1979. 317 s.